

УДК 347.195:796.071

Хілько Ігор Геннадійович –

аспірант Науково-дослідного інституту публічного права

Ihor H. Khilko –

PhD student,

Public Law Research Institute

(2 Heorhiiia Kyryu Street, Kyiv, 03035, Ukraine)

Правове регулювання сфери спорту в умовах особливого періоду

Сфера спорту є однією з ключових складових розвитку здорового суспільства, особливо в умовах війни. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну фізкультурно-спортивна діяльність зазнала серйозних випробувань: зруйнована інфраструктура, обмежені можливості для тренувань і змагань, вимушена міграція спортсменів. Внаслідок цього, національні збірні команди та спортивні організації зіткнулися з новими викликами, які потребують негайних рішень та дій для забезпечення безперервності фізичної підготовки і розвитку спорту.

Другим аспектом актуальності теми є вплив війни на психологічний стан молоді та спортсменів. Багато з них стали внутрішньо переміщеними особами або були змушені виїхати за кордон, що спричинило високий рівень тривожності та нестабільності. Відсутність стабільного середовища для тренувань та життя негативно впливає на їхній моральний та фізичний стан, що, в свою чергу, знижує мотивацію до тренувань та участі у змаганнях. Психологічна підтримка та створення безпечних умов для повернення до нормального життя є пріоритетом для держави та спортивних організацій.

Третій аспект стосується використання спорту як інструменту пропаганди з боку російської федерації. Росія активно використовує своїх спортсменів для підтримки своєї агресивної політики, що підкреслює необхідність продовження міжнародного бойкоту спортсменів з росії та білорусі. Спорт має бути платформою для миру і взаєморозуміння, а не засобом для виправдання військових злочинів та агресії. Тому, міжнародна спільнота повинна продовжувати підтримувати Україну у її вимогах щодо відсторонення агресорів від спортивних змагань.

Четвертий аспект актуальності теми полягає у руйнуванні спортивної інфраструктури внаслідок військових дій. Знищення спортивних об'єктів обмежує можливості для проведення тренувань та змагань, що безпосередньо впливає на розвиток спорту в країні. Відновлення зруйнованої інфраструктури є важливим кроком для забезпечення умов для фізичного виховання молоді та підготовки спортсменів до міжнародних стартів. Це потребує значних фінансових ресурсів та координації зусиль на державному рівні.

Останній аспект стосується необхідності підтримки і розвитку резервного спорту в умовах війни. Багато молодих спортсменів і тренерів виїхали за кордон, де отримали можливість тренуватися у безпечних умовах. Однак, це може призвести до зменшення національного спортивного резерву, що негативно вплине на майбутнє українського спорту. Важливо створити умови для повернення спортсменів на Батьківщину, забезпечивши їм необхідну підтримку та можливості для розвитку, щоб зберегти спортивний потенціал країни.

Ключові слова: спорт, війна, правове регулювання, військова агресія, вимушена міграція, відновлення інфраструктури, психологічна підтримка, соціальні гарантії, міжнародні санкції, спортивні організації.

I.H. Khilko Legal Regulation of the Sphere of Sports under the Conditions of a Special Period

With the onset of Russia's full-scale invasion of Ukraine, physical and sports activities have faced severe challenges: destroyed infrastructure, limited opportunities for training and competitions, and forced migration of athletes. As a result, national teams and sports organizations are facing new challenges that require immediate solutions and actions to ensure continuous physical training and the development of sports.

The second aspect of the relevance of the topic is the impact of the war on the psychological state of young people and athletes. Many of them have become internally displaced persons or were forced to go abroad, causing high levels of anxiety and instability. The lack of a stable environment for training and living negatively affects their moral and physical condition, which, in turn, reduces their motivation to train and participate in competitions. Psychological support and creating safe conditions for returning to normal life are priorities for the state and sports organizations.

The third aspect concerns the use of sports as a tool of propaganda by the Russian Federation. Russia actively uses its athletes to support its aggressive policies, which underscores the need to continue the international boycott of athletes from Russia and Belarus. Sport should be a platform for peace and understanding, not a means to justify war crimes and aggression. Therefore, the international community must continue to support Ukraine in its demands to exclude aggressors from sports competitions.

The fourth aspect of the relevance of the topic lies in the destruction of sports infrastructure due to military actions. The destruction of sports facilities limits the opportunities for training and competitions, which directly affects the development of sports in the country. Restoring destroyed infrastructure is an important step to ensure conditions for the physical education of young people and the preparation of athletes for international competitions. This requires significant financial resources and coordination of efforts at the state level.

The last aspect concerns the need to support and develop reserve sports during wartime. Many young athletes and coaches have gone abroad, where they have had the opportunity to train in safe conditions. However, this may lead to a reduction in the national sports reserve, which will negatively affect the future of Ukrainian sports. It is important to create conditions for athletes to return to their homeland by providing them with the necessary support and opportunities for development to preserve the country's sports potential.

Keywords: *sports, war, legal regulation, military aggression, forced migration, infrastructure restoration, psychological support, social guarantees, international sanctions, sports organizations.*

Постановка проблеми. Військова агресія Росії проти України створила безпрецедентні виклики для сфери спорту, включаючи руйнування інфраструктури, вимушену міграцію спортсменів та обмеження можливостей для тренувань і змагань. Це потребує термінових правових рішень та державної підтримки для забезпечення безперервності фізичної підготовки та розвитку спорту. Важливо також розробити механізми для психологічної підтримки спортсменів та запобігати використанню спорту як інструменту пропаганди агресора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо правового регулювання сфери спорту в умовах особливого періоду дозволяє виділити праці таких науковців, як Ж. Беленюк, М. Дутчак, І. Гасюк, Г. Ортіна, І. П'ятничук, О. Дегтяр, В. Горник, О. Непомнящий, М. Журба, І. Сурай, І. Парубчак, Н. Василюшина, О. Доманицький, М. Карбівник, О. Пархоменко-Куцевіл та інших. Праці цих авторів стосуються науково-теоретичних аспектів впровадження механізмів публічного управління у сферу фізичної культури та спорту на різних етапах суспільного розвитку. На сьогоднішнє правове

регулювання сфери спорту в умовах особливого періоду в повному обсязі не розглядалося.

Метою статті є аналіз правового регулювання сфери спорту в Україні в умовах військової агресії, а також визначення необхідних заходів для забезпечення безперервності фізичної підготовки, психологічної підтримки спортсменів та запобігання використанню спорту як інструменту пропаганди.

Виклад основного матеріалу. Військові конфлікти та надзвичайні ситуації вимагають адаптації різних сфер суспільного життя, включаючи спорт. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило серйозні труднощі для фізкультурно-спортивної діяльності: руйнування інфраструктури, обмежені можливості для тренувань і змагань, а також вимушену міграцію спортсменів. У цих умовах особливо важливо забезпечити ефективне правове регулювання, яке б підтримувало функціонування спортивних установ та захищало права спортсменів.

Основним нормативним актом, яким урегульовано сфера спорту є закон України «Про фізичну культуру і спорт» [1]. Цей закон визначає основні принципи державної політики у

сфері фізичної культури та спорту, регулює правові, організаційні та соціально-економічні відносини, що виникають у процесі розвитку фізичної культури і спорту, а також визначає повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в цій сфері. Закон спрямований на створення умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, забезпечення розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, а також на підтримку масового спорту. Закон передбачає комплекс заходів для забезпечення рівного доступу до занять спортом для всіх верств населення, включаючи осіб з інвалідністю, дітей, молодь, ветеранів спорту, а також інших груп населення. Він також регулює питання фінансування спортивних організацій, надання соціальних гарантій спортсменам і тренерам, встановлює вимоги до спортивної інфраструктури та обладнання.

Крім того, для врегулювання окремих аспектів спортивної діяльності, розробляються і приймаються інші нормативно-правові акти, зокрема постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту України, а також місцеві нормативні акти, що регулюють діяльність спортивних організацій на регіональному рівні.

У період військової агресії проти України виникла необхідність у додатковому нормативно-правовому регулюванні, спрямованому на підтримку сфери спорту в умовах війни. Це включає заходи щодо відновлення зруйнованої спортивної інфраструктури, забезпечення можливостей для тренувань і змагань в умовах воєнного стану, а також підтримку спортсменів, які постраждали від війни.

Прийняття нових законодавчих актів, таких як Закон України № 2868-IX від 12 січня 2023 року, який впорядковує державні соціальні стандарти та нормативи надання послуг у сфері фізичної культури і спорту, є важливим кроком у цьому напрямку. Цей закон передбачає мінімальні витрати, обсяг надання послуг, показники доступності та якості, а також нормативи забезпечення населення спортивними об'єктами з урахуванням доступу осіб з інвалідністю. Впровадження цих змін допоможе створити більш інклюзивне середовище для занять спортом та фізичною культурою, що, в

свою чергу, сприятиме покращенню загального стану здоров'я нації та соціальної інтеграції.

В той же час необхідно зазначити, що військова агресія росії вплинула на дії Верховної Ради України, яка звернулася до міжнародних організацій з вимогою заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, аргументуючи це підтримкою військової агресії проти України (№ 2899-IX від 6 лютого 2023 року). У цьому зверненні підкреслюється, що допуск спортсменів з цих країн є неприйнятним через жорстокий і варварський характер війни, розв'язаної російською федерацією за підтримки білорусі. Важливість цього звернення полягає в тому, що міжнародне спортивне співтовариство повинно усвідомити, що спорт не може бути поза політикою, коли мова йде про такі серйозні порушення міжнародного права і гуманітарних норм. Заборона участі спортсменів з країн-агресорів у змаганнях може слугувати додатковим тиском на уряди цих країн, спонукаючи їх до перегляду своєї політики та дій [2].

В іншому зверненні, Верховна Рада закликала обмежити в'їзд російських та білоруських спортсменів і делегацій на території інших держав, наголошуючи на тому, що спорт у цих країнах є частиною державної пропаганди війни (№ 3315-IX від 10 серпня 2023 року). Це звернення має на меті перешкодити використанню спорту як інструменту пропаганди та зміцнення бойового духу агресора. Заборона на в'їзд спортсменів з країн-агресорів може сприяти ізоляції цих країн на міжнародній арені та обмеженню їхнього впливу на міжнародну спільноту [3].

Засуджено також дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, і закликало міжнародні спортивні федерації змінити правила, щоб уникнути подібних провокацій у майбутньому (№ 3316-IX від 10 серпня 2023 року). Це рішення спрямоване на захист прав українських спортсменів і запобігання несправедливим дискваліфікаціям, які можуть бути використані як політичний інструмент. Внесення змін до правил спортивних змагань може допомогти забезпечити справедливе ставлення до всіх спортсменів, незалежно від їхньої національної приналежності [4].

Крім того, Постановою Верховної Ради України № 3526-IX від 10 серпня 2023 року було присуджено Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування десятиєм молодим громадянам України, більшість з яких є військовослужбовцями та волонтерами. Це рішення підкреслює важливість визнання і підтримки молоді, яка активно бере участь у захисті країни та розбудові її майбутнього. Треба зазначити, що станом на 9 березня 2023 року, за інформацією Міністерства молоді та спорту, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинуло 250 спортсменів та тренерів, 2 пластуни та 1 працівниця молодіжного центру. Крім того, 16 спортсменів отримали поранення через воєнні дії, 28 – перебувають у полоні, а 6 осіб вважаються безвісти зниклими. Через атаки росіян та окупацію 95 спортивних об'єктів було повністю або частково зруйновано, ще 248 об'єктів зазнали значних пошкоджень. Загальні збитки перевищують 250 мільйонів доларів[5, с. 102]. Ці цифри підкреслюють серйозність і масштаб руйнувань, завданих спортивній інфраструктурі України, а також трагедію втрат серед спортсменів та тренерів, які не лише займалися спортом, а й боролися за свободу своєї країни.

Комітетом Верховної Ради підготовлено та запропоновано ряд законопроектів, спрямованих на підтримку фізкультурно-спортивних товариств, вдосконалення кадрового забезпечення, уточнення вимог до членів Наглядової ради Національного антидопінгового центру, а також регулювання діяльності спортивних федерацій.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо діяльності фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак» та «Україна»), реєстр. № 4569, має на меті забезпечення підтримки та врегулювання діяльності фізкультурно-спортивних товариств. Завданням цього законопроекту є розширення завдань товариств, включаючи фізичну реабілітацію, рекреацію та оздоровлення населення, а також надання їм права представляти Україну на міжнародних змаганнях та організувати всеукраїнські і міжнародні спортивні заходи. Законопроект також передбачає фінансову підтримку товариств за

рахунок коштів державного бюджету, визначення їх правового статусу та використання символіки.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підтримки громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, реєстр. № 5669, спрямований на надання права фізкультурно-спортивним об'єднанням володіти спортивними спорудами та земельними ділянками для реалізації своїх статутних завдань. Законопроект передбачає внесення змін до статей 19 та 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», що дозволить громадським об'єднанням мати у власності спортивні споруди всіх типів та набувати у власність земельні ділянки для проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових і спортивних заходів.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо вдосконалення кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту, реєстр. № 8142, має на меті підвищення якості кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Законопроект передбачає надання спортивним федераціям права брати участь у безперервному професійному розвитку тренерів та інших фахівців, їх сертифікації та атестації. Встановлюється порядок проведення сертифікації та атестації, що здійснюватиметься центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

Проект Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про антидопінгову діяльність у спорті» щодо уточнення вимог до осіб, які входять до складу Наглядової ради Національного антидопінгового центру, реєстр. № 8427, доопрацьований, передбачає розширення переліку осіб, які можуть входити до складу Наглядової ради, за рахунок досвідчених спортивних менеджерів. Законопроект надає можливість обіймати посаду члена Наглядової ради почесним керівникам спортивних федерацій, які не мають повноважень щодо управління федерацією, що дозволить залучити до роботи в Наглядовій раді висококваліфікованих фахівців.

Проект Закону України про внесення зміни до статті 52 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо уточнення вимог до осіб, які призначаються членами наглядової ради

Національної лабораторії антидопінгового контролю, реєстр. № 8428, має на меті включення досвідчених фахівців сфери фізичної культури і спорту до складу наглядової ради. Законопроект уточнює вимоги до осіб, які можуть входити до складу наглядової ради, надаючи можливість обіймати посаду почесним керівникам спортивних федерацій, які не мають повноважень щодо управління федерацією.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо вдосконалення діяльності спортивних федерацій та уточнення деяких положень), реєстр № 9499, спрямований на унормування засад державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Законопроект передбачає визначення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, а також центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Регулюється діяльність спортивних федерацій, включаючи федерації осіб з інвалідністю. Передбачається покращення діяльності закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, центрів олімпійської підготовки, а також унормування діяльності Національного комітету спорту інвалідів України та уточнення засад визнання видів спорту в Україні.

Аналіз підготовлених Комітетом Верховної Ради законопроектів, спрямованих на підтримку фізкультурно-спортивних товариств, вдосконалення кадрового забезпечення, уточнення вимог до членів Наглядової ради Національного антидопінгового центру, а також регулювання діяльності спортивних федерацій, свідчить про системний підхід до вирішення проблем у сфері спорту в умовах особливого періоду.

Законодавчі ініціативи мають на меті врегулювання та підтримку діяльності фізкультурно-спортивних товариств, розширення їх завдань, включаючи фізичну реабілітацію та оздоровлення населення, а також надання їм права представляти Україну на міжнародних змаганнях. Законопроекти також передбачають фінансову підтримку товариств за рахунок державного бюджету та визначення їх правового статусу.

Крім того, запропоновані зміни до законодавства дозволять громадським

об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості володіти спортивними спорудами та земельними ділянками, що сприятиме реалізації їх статутних завдань та проведенню фізкультурно-оздоровчих заходів. Вдосконалення кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту передбачає безперервний професійний розвиток тренерів та інших фахівців, їх сертифікацію та атестацію.

Здійснюючи аналіз правового регулювання сфери спорту в умовах особливого періоду, не можна не згадати Стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року [6]. Ця стратегія, прийнята на виконання Указу Президента України №837/2019 та відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України, являє собою комплексний документ, який визначає мету, завдання та етапи розвитку сфери спорту в Україні. Стратегія дає змогу комплексно підійти до розвитку сфери, використовуючи інклюзивний підхід та забезпечуючи рівні можливості для всіх верств українського суспільства.

Стратегія визначає основні напрямки розвитку спорту, зокрема створення умов для розвитку олімпійського руху, підтримку паралімпійського і дефлімпійського руху, а також популяризацію занять фізичною культурою і спортом як одного із напрямків самореалізації українців. Вона також передбачає оновлення системи виховання атлетів, тренерів, менеджерів та функціонерів, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності українського спорту на міжнародній арені.

Стратегія поділяється на три етапи. Перший етап (2020-2022) зосереджений на визначенні власних шляхів розвитку та затвердженні плану дій, а також удосконаленні нормативно-правової бази. Другий етап (2023-2024) включає реалізацію плану дій та впровадження інновацій у сфері фізичної культури і спорту. Третій етап (2024-2028) спрямований на підвищення конкурентоздатності сфери фізичної культури і спорту України в світі [7].

План заходів на 2023-2024 роки, розроблений з метою реалізації другого етапу Стратегії, передбачає створення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в умовах воєнного стану та після його припинення. Документ

передбачає впровадження заходів безпеки під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, підготовку спортсменів до міжнародних змагань, а також популяризацію оздоровчої рухової активності як засобу зняття психоемоційної напруги [8].

Перспективи реалізації цієї стратегії включають збільшення відсотка населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, відновлення всеукраїнських спортивних змагань у повному обсязі, збереження та розвиток системи підготовки спортсменів до найважливіших спортивних стартів, оперативний моніторинг та підтримка закладів дитячо-юнацького та резервного спорту, відсторонення спортсменів та тренерів з російської федерації та республіки білорусь від участі у світовому спортивному русі, а також посилення антидопінгової діяльності, включаючи інституційну спроможність Національного антидопінгового центру та заснування Національної лабораторії антидопінгового контролю.

Впровадження цієї стратегії сприятиме не лише розвитку спорту в Україні, але й підвищенню її міжнародного іміджу, забезпеченню інклюзивності та створенню сприятливих умов для самореалізації українців через спорт.

Висновок. В умовах особливого періоду правове регулювання сфери спорту набуває особливої важливості, оскільки забезпечення фізичної активності населення та підтримка спортивної інфраструктури стають критично необхідними. Сфера спорту в Україні стикається з численними викликами, пов'язаними з руйнуванням інфраструктури, вимушеною міграцією спортсменів та загальним зниженням доступності спортивних послуг. Відповідно, важливо забезпечити ефективне функціонування нормативно-правових механізмів, що сприятимуть подоланню цих проблем.

Саме тому сьогодні особливо необхідно вдосконалювати законодавство, яким урегульовується сфера фізичної культури та спорту, з урахуванням пошкодження та

знищення спортивних об'єктів, втрат серед спортсменів та тренерів, а також вимушених змін у структурі спортивної підготовки. Відновлення спортивної інфраструктури повинно стати одним із пріоритетних напрямків державної політики. Це включає не тільки реконструкцію та ремонт зруйнованих об'єктів, але й створення нових сучасних спортивних комплексів, доступних для всіх верств населення.

Крім того, потрібно виробити оновлену Стратегію розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року, яка враховуватиме сучасні виклики та реалії. Необхідно продовжувати вдосконалення нормативно-правової бази, включаючи розробку нових законодавчих ініціатив та адаптацію існуючих норм до реалій особливого періоду. Особливу увагу слід приділити створенню умов для рівного доступу до занять спортом для всіх верств населення, включаючи осіб з інвалідністю, дітей та молодь. Крім того, важливо забезпечити підтримку спортсменів, які постраждали від воєнних дій, та створити ефективну систему підготовки атлетів до міжнародних змагань.

Для досягнення цих цілей слід впроваджувати інноваційні підходи та технології в сфері спорту, розвивати інклюзивні програми та забезпечувати постійний моніторинг і оцінку стану спортивної інфраструктури. Важливо також посилити міжнародну співпрацю для обміну досвідом та підтримки українських спортсменів на світовій арені. Відсторонення спортсменів і тренерів з країн-агресорів від участі у міжнародних змаганнях повинно залишатися пріоритетом для захисту інтересів України.

Таким чином, удосконалення правового регулювання сфери спорту в умовах особливого періоду є необхідним для збереження та розвитку фізичної культури в Україні. Це сприятиме не лише зміцненню здоров'я нації, але й підвищенню міжнародного авторитету країни в спортивній сфері.

Список використаних джерел:

1. Про фізичну культуру і спорт: закон України від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 14. Ст.80.

2. Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій: постанова Верховної Ради України від 6 лютого 2023 року № 2899-IX. *Відомості Верховної Ради*. 2023. № 101. Ст.423.

3. Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до представників спортивних організацій російської федерації та республіки білорусь: постанова Верховної Ради України від 14 липня 2023 року № 3260-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3260-IX#Text>.

4. Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій про засудження незаконної дискваліфікації Міжнародною федерацією фехтування української фехтувальниці, олімпійської чемпіонки, шестиразової чемпіонки світу, восьмиразової чемпіонки Європи Ольги Харлан: постанова Верховної Ради України від 10 серпня 2023 року № 3316-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3316-20#Text>.

5. Беленюк Ж.В. Сучасний стан сфери фізичного виховання та спорту України в умовах військової агресії росії. URL: <https://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/2716/3177>.

6. Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року: постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text>.

7. Стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. URL: <https://mizhiria-osvita.gov.ua/uploads/1-1.pdf>.

8. Про внесення зміни до плану заходів на 2023 і 2024 роки щодо реалізації другого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 р. № 1104-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2023-%D1%80#Text>.

References:

1. Pro fizychnu kulturu i sport: zakon Ukrainy vid 24 hrudnia 1993 roku № 3808-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 14. St.80.

2. Pro Zvernennia Verkhovnoi Rady Ukrainy do parlamentiv inozemnykh derzhav, Mizhnarodnoho olimpiiskoho komitetu, natsionalnykh olimpiiskyykh komitetiv ta mizhnarodnykh sportyvnykh federatsii: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 6 liutoho 2023 roku № 2899-IX. *a*. 2023. № 101. St.423.

3. Pro skhvalennia propozytsii shchodo zastosuvannia personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsii) do predstavnykiv sportyvnykh orhanizatsii rosiiskoi federatsii ta respubliky bilorus: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 14 lypnia 2023 roku № 3260-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3260-IX#Text>.

4. Pro Zvernennia Verkhovnoi Rady Ukrainy do parlamentiv ta uriadiv demokratychnykh derzhav svitu, Mizhnarodnoho olimpiiskoho komitetu ta mizhnarodnykh sportyvnykh federatsii pro zasudzhennia nezakonnoi dyskvalifikatsii Mizhnarodnoiu federatsiieiu fekhtuvannia ukrainiskoi fekhtuvalnytsi, olimpiiskoi chempionky, shestyrazovoi chempionky svitu, vosmyrazovoi chempionky Yevropy Olhy Kharlan: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 10 serpnia 2023 roku № 3316-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3316-20#Text>.

5. Beleniuk Zh.V. Suchasnyi stan sfery fizychnoho vykhovannia ta sportu Ukrainy v umovakh viiskovoi ahresii rosi. URL: <https://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/2716/3177>.

6. Pro zatverdzhennia Stratehii rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2028 roku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 lystopada 2020 r. № 1089. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text>.

7. Stratehiia rozvytku fizychnoi kultury i sportu do 2028 roku. URL: <https://mizhiria-osvita.gov.ua/uploads/1-1.pdf>.

8. Pro vnesennia zminy do planu zakhodiv na 2023 i 2024 roky shchodo realizatsii drugoho etapu Stratehii rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2028 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 hrudnia 2023 r. № 1104-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2023-%D1%80#Text>.